

ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯ ИМКОНИЯТЛАРИДАН Фойдаланган ҳолда тупроқларни агрокимёвий кўрсаткичларини таҳлил қилиш бўйича дунё тажрибаси

Х.Рахимов, Г.Джалилова

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8382142>

Аннотация. Ушбу мақолада тупроқшунослик ва агрокимё соҳасида яратилган маълумотлар базалари ва уларнинг қишлоқ хўжалигининг юқори ва барқарор ҳосилдорлиги фақат ўсимликларнинг барқарор ўсиши ва ривожланишини таъминлайдиган, юқори сифатли ҳосилнинг шаклланишига ҳисса қўшадиган, ер деградациясини олдини оладиган барча агрокимёвий ва экологик омилларни ҳар томонлама ҳисобга олган ҳолда эришилиши, сифатида ер ресурсларининг қийматини белгилашда энг муҳим омил ҳисобланади. Шу билан бирга, унумдорлик тупроқнинг озуқа моддаларини, ҳавони, сувни, иссиқликни ўсимликларга керакли миқдорда етказиб бериши қобилиятини белгилайди, шунингдек, қулай биологик ва физик -кимёвий муҳитни яратилиши имкониятлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: маълумотлар базаси, тупроқ, деградация, модель, автоматлаштириши, ахборот, тизим, сақлаш, қайта ишлаш, узатиши.

Аннотация. В данной статье рассматриваются базы данных, созданные в области почвоведения и агрохимии, и их достижение высокой и устойчивой урожайности сельскохозяйственных культур только при комплексном учете всех агрохимических и экологических факторов, обеспечивающих устойчивый рост и развитие растений, способствующих формированию качественного урожая, предотвращающих деградацию земель, как важнейший фактор в определении стоимости земельных ресурсов. При этом плодородие определяет способность почвы доставлять питательные вещества, воздух, воду, тепло растениям в необходимом количестве, а также приводятся данные о возможности создания благоприятной биологической и физико-химической среды.

Ключевые слова: база данных, почва, деградация, модель, автоматизация, информация, система, хранение, обработка, передача.

Abstract. In this article, the databases created in the sphere of Soil Science and agrochemistry and their high and stable yield of agriculture are the most important factor in determining the value of land resources, as it is achieved, taking into account in every possible way all the agrochemical and environmental factors that ensure only the sustainable growth and development of plants, contribute to the At the same time, fertility determines the ability of the soil to supply nutrients, air, water, heat to plants in the required amount, as well as information is provided on the possibilities of creating a favorable biological and physico-chemical environment.

Keywords: database, soil, degradation, model, automation, information, system, storage, processing, transmission.

Тупроқ унумдорлиги маълум бир иқтисодий инфратузилманинг қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг асосий бойлиги сифатида ер ресурсларининг қийматини белгилашда энг муҳим омил ҳисобланади. Шу билан бирга, унумдорлик тупроқнинг озуқа моддаларини, ҳавони, сувни, иссиқликни ўсимликларга керакли миқдорда етказиб бериши

қобилятини белгилайди, шунингдек, қулай биологик ва физик -кимёвий муҳитни яратди ва қишлоқ хўжалик экинларининг юқори ҳосил олишини таъминлайди [10].

Қишлоқ хўжалигининг юқори ва барқарор ҳосилдорлиги фақат ўсимликларнинг барқарор ўсиши ва ривожланишини таъминлайдиган, юқори сифатли ҳосилнинг шаклланишига ҳисса қўшадиган, ер деградациясини олдини оладиган барча агрокимёвий ва экологик омилларни ҳар томонлама ҳисобга олган ҳолда эришилади [3].

Шу муносабат билан, тупроқ унумдорлигини кузатиш учун ёрдамчи автоматлаштирилган асбоб-қурилмаларни ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланиш зарурати тобора сезилиб бормоқда [7]. Бундай тизимларни амалга оширишда қишлоқ хўжалиги ерларига агрокимёвий, фитосанитар ва экологик-токсикологик тадқиқотлар ўтказиш қоидаларини ҳисобга олиш, шунингдек, босқичма-босқич рақамли деҳқончиликка ўтиш зарурдир [4].

Тупроқ унумдорлигининг пасайиши ва озуқа моддаларининг танқислигининг кенг тарқалиши тупроқ унумдорлигига, экинларнинг ҳосилдорлигига, миллионлаб одамларнинг даромадларига таҳдид солади. Ушбу муаммони ечиш мақсадида унумдорлиги пасайган тупроқларнинг майдони, ҳосилдорлиги, тупроқларнинг агрокимёвий ва агрофизик хусусиятлари тўғрисида маълумотлар сақланадиган маълумотлар базаси ишлаб чиқиш лозим. Асосий озуқа моддаларининг таркибига қараб тупроқ юзасининг тематик рақамли хариталарини яратиш ва ушбу жараёнда ҳар бир танланган намунадаги жойни агрокимёвий текшириш маълумотларини интерполяциялашнинг турли усуллари қўлланилади. Ҳар бир дала учун тузилган ушбу хариталар табақалаштирилган ўғитлашнинг асосий кўрсаткичи бўлиб хизмат қилиши мумкин [17].

Минерал ўғитларни табақалаштирилган ҳолда қўллаш тизимларини жорий этиш соҳасида рақамли деҳқончилик технологияларининг ривожланиши кўп жиҳатдан экин майдонларининг замон ва маконда хилма хиллигини ўрганишнинг янги ёндашувларини ишлаб чиқишга боғлиқдир [14].

Рақамли деҳқончилик технологияларидан фойдаланиш тупроқларнинг вақт ва маконда хилма-хиллигини батафсилроқ ва чуқурроқ ўрганишни талаб қилади, бу эса экин майдонларида озуқа моддаларининг мавжуд шакллари таркибининг интерполацияланган хариталарини яратишни таъминлай олади, натижада табақалаштирилган ҳолда ўғитлашнинг амалга ошириш имконияти туғилади. Рақамли деҳқончиликни кенг жорий этиш муаммоларидан бири - қишлоқ хўжалиги ерлари учун тупроқ унумдорлиги кўрсаткичларининг рақамли деҳқончилик талабларига жавоб берадиган етарли миқдордаги аниқ хариталари, шунингдек уларни яратишнинг умумий қабул қилинган усуллари йўқлигидадир. Маълумки, озуқа моддаларининг таркиби (мавжудлиги) нинг дала ичидаги ўзгаришларини аниқлаш ва хариталаш қишлоқ хўжалигида аниқ усулларни қўллаш билан боғлиқ бўлган мутахассисларнинг асосий муаммоси ҳисобланади [6].

Рақамли деҳқончилик тизимини жорий этиш мақсадида агрокимёвий тадқиқотлар ўтказиш учун махсус усуллардан фойдаланиш керак, бу эса мавжуд бўлган озуқа моддаларининг мавжудлиги нуқтаи назаридан ҳайдаладиган ерларнинг хилма хиллигининг талабга жавоб берувчи моделларини олишини таъминлайди. Агрокимёвий текшириш натижалари минерал ўғитларни қўллаш учун рақамли харита ва харитаграммалар (мавзуга оид хариталар) олиш учун асос бўлади. Бундай хариталарни тузиш бугун ўрганилган ҳудуд

учун маҳаллий намуналар олиш натижаларини макон ва замонда интерполацияси асосида амалга оширилади [12].

Маълумки, минерал ўғитлар қўлланилганда, маълум бир экин тури учун ўғит меъёрларини ҳисоблашда белгиловчи қийматлар майдонларнинг тупроқ – иқлим шароитига, шу жумладан тупроқнинг гранулометрик хоссаларига, кислоталилик муҳитига, озуқа элементларнинг миграция ҳолатига, уларнинг шакллари каби агрофизик ва агрохимёвий параметрларга боғлиқдир. Анъанага кўра, тупроқларнинг агрохимёвий параметрларининг макон-замонга оид тавсифи кўпгина ҳолларда майдонга аниқ ҳавола қилинмасдан амалга оширилар эди. Бу шуни кўрсатадики, қайта текширилганда, намуналар бир жойда олинганлигини аниқ айтиш қийин. Бундан келиб чиқадики, шу тарзда олинган маълумотлар, эҳтимол, ҳақиқий ҳолатни акс эттирмайди. Бу машаққатли ишни енгиллаштириш учун замонавий технологияларнинг имкониятларидан фойдаланиш керак. Фан ва техниканинг, айниқса, ахборот ва геоахборот соҳасидаги сўнгги ютуқлар тупроқни тадқиқ қилишнинг сифат жиҳатидан янги босқичга чиқиш имконини беради.

Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалигида инновациялар жорий этилиши билан бир қаторда қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган маълумотларни, яъни тупроқларни агрохимёвий хоссаларга оид маълумотларни замон-маконга оид тавсифлашда функциялари турлича бўлган географик ахборот тизимлари (ГАТ) элементларининг қуйидаги энг фаол тизимлари жорий этилмоқда: SSToolBox, Agro-Map PF, Агроменеджер, ЛИССОЗ, УрожайАгро, БелГИС-АПК, АдепТИС, шунингдек, FieldRover II, Agro-Net NG, MapInfo ва AgroView. Қишлоқ хўжалиги учун ГАТ нинг руссификация қилинган дастурлари ҳам мавжуд бўлиб, улар ҳисоблаш услублари, шунингдек моделлаштириш усуллари, алгоритмлари ва ҳисоботлар тайёрлаш каби функциялар билан таъминлангандирлар [13].

ГАТ дастурий пакетлари тематик агрохимёвий хариталарни тузиш учун маълум универсал функциялар тўпламини таъминлайди. ГАТ ёрдамида картографик тасвирни лойиҳалаш ва яратишда асосий эътибор хаританинг ранг -баранг дизайнига эмас, балки мажбурий боғланган графикли дисплейга эга тупроқларнинг агрохимёвий кўрсаткичининг мазмунли томонини мувофиқлаштиришга қаратилиши керак. Картографик тасвирнинг у ёки бу усули ва уни ГАТ пакетида амалга ошириш имкониятлари билан яратилган рақамли агрохимёвий хаританинг амалий қиймати унга боғлиқ [8].

А.Л. Киндеев тажриба майдонида тупроқ қопламининг асосий унумдорлик кўрсаткичларини маконга оид таҳлил қилишда геостатистик ёндашув орқали таҳлил амалга оширган. Унинг фикрича тасвирий статистик кўрсаткичлар асосида маълумотлар тақсмотининг нормаллиги ҳақида тасаввурга эга бўлиш мумкин. ArcGIS Geostatistical Analyst модули ёрдамида анизотропия ва вариограммлар таҳлили амалга ошириб, таҳлил қилинган хоссаларнинг харитаграммалари тузиши мумкин. Турли кригинг жараёнларини амалга ошириб харитаграммалар ўртасидаги фарқларни кўриш мумкин. Муаллифнинг фикрича, геостатистик ёндашувни қўллаш тупроқни рақамли хариталашнинг ажралмас қисми бўлиб, яъни тупроқ хусусиятларининг картограммаларини тузиш ва уларнинг маконга оид тақсимланишини таҳлил қилишдир [2].

“Агрохимё хизмати ишининг энг муҳим вазифаларидан бири тупроқ унумдорлигини кузатиш усуллари ва воситаларини доимий равишда такомиллаштириш” деган фикрни И.Г. Костин ўз тадқиқот ишларида қайд этиб ўтган. Муаллифларнинг фикрига кўра, қишлоқ хўжалиги ерларини кузатишда, маълумотларни тузиш ва таҳлил қилишнинг кўплаб

жараёнларини автоматлаштиришга имкон берадиган янги технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш зарур. Бу технологиялардан бири - картографик маълумотлар билан бирга тупроқларнинг агрокимёвий ҳолати ҳақидаги маълумотларни сақлайдиган географик ахборот тизимларидир (ГАТ). Муаллифлар ўз маърузасида қишлоқ хўжалиги ерларининг мониторинги жараёнида қўлаб операцияларни тезлаштириш ва амалга оширишга ёрдам берадиган функционал тизимларнинг имкониятларини тасвирлаб беришди [4].

Н.Г. Ивлиева қишлоқ хўжалиги ер ресурсларини хариталаш ва агрокимёвий тадқиқотлар олиб боришда, алоҳида қишлоқ хўжалиги корхонаси ҳудудининг электрон тупроқ хариталари маълумотлар базасини яратиш учун геоахборот ва математик-картографик моделлаштиришдан фойдаланиш анча самарали деган хулосага келади. Муаллифнинг фикрига кўра, тузилган хариталарда тупроқнинг ҳар хил хусусиятлари қийматларининг маконга оид ўзгариши аниқ кўрсатилган. Дала участкаларини кластерларга, шу жумладан, агрокимёвий кўрсаткичларнинг етарлича бир хил қийматига эга бўлган участкаларга, таснифлаш натижаларини харитада кўрсатиш, агрономлар амалиётида, шунингдек, кейинги тадқиқотларда қўлланилиши мумкин [1].

О.В. Мартыненко ГАТ ни тупроқларнинг агрокимёвий хоссаларини ўрганиш жараёнида ишлатганда, шундай хулосалар келтирди: ГАТ да олинган агрокимёвий маълумотлардан фойдаланилган ҳолда ўрганилаётган ҳудудда тупроқ унумдорлигининг ҳозирги даражасини сезиларли даражада оширадиган чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқиш мумкин.

Муаллифларнинг фикрича, ишлаб чиқилган ГАТ асосида тупроқ ҳолатини кузатиш, мониторинг ҳисобини автоматлаштириш ва тадқиқот соҳасидаги барча хўжалик фаолиятини амалга ошириш мумкин. Бундан ташқари, у ахборот қарорларини қўллаб-қувватлаш тизими сифатида ишлатилиши мумкин ва аниқ деҳқончилик тизимларининг геоинформацион блоки учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин. Олинган ГАТ реал вақт режимида дала тупроқларининг унумдорлигини ҳам, улардан иқтисодий фойдаланишни ҳам акс эттирувчи қўлаб тематик хариталарни тузишга имкон беради. Ишлаб чиқилган ГАТ ни ишлатиш осон, агар керак бўлса, уни ишлаб чиқариш ва фаннинг аниқ вазибалари учун кенгайтириш ва такомиллаштириш мумкин. Бепул дастурлар синфидан дастурий таъминотдан фойдаланиш ушбу тизимни ишлаб чиқаришга жорий этиш харажатларини минималлаштиради [9].

В.С. Крыщенко бошчилигидаги бир қатор тадқиқотчилар тупроқ-агрокимёвий очерклар, тупроқ хариталари ва озуқа моддалари таркибининг харитаграммалари асосида тупроқ қопламанинги ГАТ лойиҳаси ва озуқа моддалари таркибининг харитаграммалари яратганлар. Муаллифлар қишлоқ хўжалигида ўн йиллик интенсив фойдаланиш даврида озуқа моддаларининг таркибидаги аниқ ўзгаришларни аниқлаган, шу билан бир қаторда турли йиллардаги маълумотларга асосланган ҳолда тахминий интерполация юзаларини қуришда геостатистик ёндашувдан фойдаланганлар [6].

Юқорида қайд этилган тадқиқотларнинг бир қатор ютуқларини таъкидлаш керак: тупроқ тадқиқотларининг заҳира материалларини тиклаш ва рақамлаштириш; тупроқ хариталари, космик тасвирларнинг (GIMP график муҳаррири) растрли тасвирларини таҳрир қилиш ва ердаги географик боғлов амалга ошириш (Google Earth дастури) учун умумий дастурлардан фойдаланиш имкониятига эгалити;

очик ресурсда бўлган Ерни масофадан зондлаш материаллари билан ишлаш (космик тасвирлар - Google Earth) имкониятини борлиги;

векторлаштирилган материалларни визуализация қилиш ва геостатистик таҳлил қилиш учун ArcGIS дастурий пакетидан фойдаланиш.

Тупроқни агрохимёвий тадқиқ қилиш учун мўлжалланган турли хил модуллар мавжуд. Ишлаб чиқилган ГАТ модуллари ердан фойдаланиш чегаралари ўзгаришининг ҳолатини ҳисобга олган ҳолда яқка қишлоқ хўжалиги корхонаси ёки умуман маъмурий минтақа даражасида муваффақиятли қўлланилиши мумкин. Умуман олганда, ишлаб чиқилган ГАТ лойиҳалари қишлоқ хўжалиги ерларининг ҳолатини маъмурий назорат қилиш, деҳқончилик тизимида тавсияларни ишлаб чиқиш ва уларни амалга ошириш тизимига қулайликлар яратади.

ГАТ модулларини ишлаб чиқишда қуйидаги талаблар ҳисобга олиш лозим:
биринчидан, ҳар хил вақтда маълумотларни киритишни қўллаб -қувватлаш;
иккинчидан, объектларни бирлаштириш ва уларни автоматик идентификациялашни таъминлаш;

учинчидан, маълумотларни киритиш ва янгилашни қисман автоматлаштириш;
тўртинчидан, фойдаланувчининг талабига биноан керакли ҳисоб –китобларни, таҳлилларни амалга ошириш [11].

Географик ахборот тизимлари агрохимёвий хизматлар маълумотлар базасига онлайн киришни таъминлаш ва мослаштирилган ландшафт деҳқончилик тизимини лойиҳалаш учун кенг қўламли электрон хариталар ва тупроқ унумдорлиги ҳақидаги барча керакли маълумотларни ишлатиш имконини беради. Ишлаб чиқилган ГАТ потенциал инвесторлар учун фойдаланилмайдиган ерлар ҳақида тематик қатламни яратиши мумкин, бу ерда қайд этиб ўтилган маълумотларга қўшимча равишда ернинг кадастр қиймати, инфратузилма объектлари, экин майдонларининг потенциал ҳосилдорлиги ҳақида маълумотлар бериш имкониятига эгадир.

REFERENCES

1. Ивлиева Н.Г., Манухов В.Ф., Алферина А.В. Картографо-геоинформационное обеспечение почвенных и агрохимических исследований (на примере отдельного сельскохозяйственного предприятия) // Ж.: Географические информационные системы и технологии, с. 41-53
2. Киндеев А.Л., Мейлук Е.А., Данилович Ф.Ю., Применение модуля ArcGis geostatistical analyst для пространственного анализа кислотности и влажности почвенного покрова // ж.: Применение ГИС-технологий в научных и прикладных исследованиях. Беларусь, с. 6-13
3. Копишев Э.Е., Байгарин Д.Д., Иманбаева М.Т., Солтангулова А.Н. Применение ГИС – технологий при мониторинге и оценке состояния сельскохозяйственных угодий // Матер. Междунар. науч.-практ. конф. (Астана, 30 июня – 1 июля 2016 г.). – Астана, 2016. – С. 155-159
4. Костин И.Г., Малышева Е.С. Мониторинг основных параметров плодородия почв с применением геоинформационных систем // Ж.: [Вестник Казанского Государственного Аграрного Университета. Том 15 № 2 \(58\), 2020](#), С.96-101

5. Костин И.Г., Малышева Е.С. Мониторинг плодородия почв с применением геоинформационных систем // Ж.: Плодородие, 2020, 1 (112), с. 24-27
6. Крыщенко В.С., Голозубов О.М., Сахабиев И.А., Литвинов Ю.А., Применение гис-технологий для мониторинга земель Заинского государственного сортоиспытательного участка республики Татарстан // Ж.: Вестник Томского государственного университета. 2013. № 366. С. 180–183
7. Лукин С.В., Костин И.Г., Малышева Е.С. Применение геоинформационных систем для агроэкологического мониторинга сельскохозяйственных земель // Агрохимический вестник. 2019. № 4. С. 8-13
8. Манухов В.Ф., Ивлиева Н.Г. О построении картографических изображений средствами ГИС-пакетов. Педагогическая информатика, 2015. № 1. С. 55–63.
9. Мартыненко О.В., Карминов В.Н., Югай Е.С., Мутыгуллин И.Р., Онтиков П.В. Использование ГИС для агрохимической характеристики почв и засоренности полей Гребневского питомника Щелковского учебно-опытного лесхоза // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2019. Вып. 99. С. 5-20. DOI: 10.19047/0136-1694-2019-99-5-20
10. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. – М.: Минсельхоз России, 2003. – 304 с.
11. Понькина Е. В., Жданов С. А. Разработка ГИС-модуля анализа состояния и динамики почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения//Известия АлтГУ. 2007. №1.
12. Смирнова Е.В., Гиниятуллин К.Г., Сахабиев И.А. Оценка перспектив использования технологий точного цифрового земледелия в черноземных районах республики Татарстан // Инновационные разработки и цифровизация в АПК РФ: сб. тр. межд. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию Татарского НИИАХП - обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН и 75- летию Казанского научного центра Российской Академии наук / Казань, 2020. с. 17-22
13. Федоренко В. Ф., Буклагин Д. С., Аронов Э. Л. Тенденции мирового сельского хозяйства в начале XXI века. Аналитический обзор. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2004. 104 с.
14. Якушев В.П. Перспективы “умного сельского хозяйства” в России // Вестник Российской академии наук. – 2018. – Т. 88. – № 9. – С. 773-784
15. Bychkov I. V., Gachenko A. S., Lukovnikov N. G., Rugnikov G. M., Fereferov E. S., Hmelnov A. E. Regional information-analytical systems and technologies of their implementation // In Proc. Int. Conf. on Mathematical and Informational Technologies (Zbornik radova konferencije MIT 2009). Kopaonik, Serbia, Budva, Montenegro, 2009. P. 98–106.
16. Krishna K. R., Precision farming. Soil Fertility and Productivity Aspects. Toronto:Apple Academic Press, 2013. 160 p
17. Sahrawat KL, Wani SP, Chander G, Pardhasaradhi G and Krishnappa K. 2016. Soil nutrient mapping for on-farm fertility management. Pages 59–77 in (KV Raju and SP Wani, Eds.), Harnessing dividends from drylands: innovative scaling up with soil nutrients. CABI